

Рева Тетяна Василівна,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої медичної освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Мишковська Вікторія Юрївна,
Луців Юлія Ігорівна
студентки 5 курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569654>

НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Reva Tetiana Vasylivna,
PhD MD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Myshkovska Viktoriia Yuriivna,
Lucsiv Yuliia Igorivna
5th year students, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

ULCERATIVE COLITIS NONSPECIFIC: CURRENT APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT (LITERATURE REVIEW)

Анотація.

Неспецифічний виразковий коліт (НВК) – це хронічне, рецидивуюче запальне захворювання товстої кишки невідомої етіології, що характеризується дифузним ураженням слизової оболонки прямої та товстої кишки. НВК належить до групи запальних захворювань кишківника (ЗЗК) і має суттєвий вплив на якість життя пацієнтів. Протягом останніх десятиліть спостерігається зростання захворюваності у країнах із високим рівнем урбанізації, що обумовлює необхідність удосконалення методів діагностики та лікування.

Abstract.

Ulcerative colitis (UC) is a chronic, recurrent inflammatory disease of the colon of unknown etiology, characterised by diffuse lesions of the rectal and colon mucosa. UC belongs to the group of inflammatory bowel diseases (IBD) and has a significant impact on the quality of life of patients. Over the past decades, there has been an increase in the incidence in countries with a high level of urbanisation, which necessitates the improvement of diagnostic and treatment methods.

Ключові слова: виразковий коліт, шлунково-кишковий тракт, кишківник, товста кишка, запальне захворювання.

Keywords: ulcerative colitis, gastrointestinal tract, intestine, colon, inflammatory disease.

Виразковий коліт (ВК) – це хронічне захворювання, яке може проявлятися на різних стадіях активності та тяжкості захворювання. Залежно від активності захворювання в будь-який момент і загальної тяжкості захворювання, підходи до лікування значно відрізняються, від використання місцевих препаратів мезаламіну до системної імуносупресії. Точна оцінка цих хворобливих станів, а також глибоке розуміння ролі супутніх незапальних причин симптомів є життєво важливими для вибору оптимальної стратегії лікування пацієнтів із цим захворюванням. [1, 2].

Виразковий коліт найчастіше проявляється у віці від 15 до 30 років і частіше зустрічається в промислово розвинутих країнах із поширеністю 286 випадків на 100 000 дорослих. Захворюваність однакова у чоловіків і жінок. Фактори ризику включають

сімейний анамнез виразкового коліту; недавня інфекція *Salmonella*, *Clostridioides difficile* або *Campylobacter* відмова від тютюну і споживання соди. До захисних факторів належать апендектомія в анамнезі, активне вживання тютюну, вживання чаю та годування груддю в дитинстві [3].

Етіологія НВК залишається остаточно нез'ясованою. Вважається, що захворювання є результатом складної взаємодії генетичної схильності, змін у складі кишкової мікробіоти, порушень імунної відповіді та факторів довкілля. Аутоімунний компонент відіграє ключову роль, оскільки внаслідок порушення бар'єрної функції кишкової стінки активується місцева імунна система з подальшою інфільтрацією слизової Т-клітинами, макрофагами та продукцією прозапальних цитокінів (TNF- α , IL-1 β , IL-6) [4].

Генетична схильність відіграє значну роль у формуванні захворювання. Дослідження з використанням геномного секвенування виявили понад 200 генетичних локусів, пов'язаних із розвитком запальних захворювань кишечника, зокрема NOD2, IL23R, HLA-DRB1, які пов'язані з регуляцією вродженого та адаптивного імунітету. У пацієнтів з НБК частіше виявляються варіанти, пов'язані з порушенням функції епітеліального бар'єра та гомеостазу слизової оболонки. Водночас, на відміну від хвороби Крона, при НБК менше виявляються мутації, пов'язані з дефектами фагоцитозу або гранулоцитарної відповіді [5].

Серед факторів довкілля особливу увагу приділяють тютюнопалінню, характеру дієти, перенесеним кишковим інфекціям, застосуванню антибіотиків у ранньому дитинстві, а також стресовим факторам. Встановлено, що паління є фактором ризику для хвороби Крона, проте має парадоксально захисний ефект при НБК, знижуючи ймовірність рецидивів. Раціон із високим вмістом рафінованих вуглеводів, насичених жирів і емульгаторів асоціюється зі зміною мікробіоти та підвищеним ризиком розвитку хронічного запалення [4, 5].

Ключовим фактором розвитку НБК є порушення толерантності до нормальної кишкової мікрофлори. У здорових осіб слизова оболонка товстої кишки знаходиться у стані функціональної толерантності до коменсальних бактерій, завдяки чому забезпечується імунологічний гомеостаз. При НБК має місце аномальна імунна відповідь до компонентів мікробіому, що призводить до активації вродженої та адаптивної імунної системи. У стінці кишки накопичуються макрофаги, дендритні клітини, CD4+ Т-лімфоцити, які продукують прозапальні цитокіни, включаючи TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-13 та IL-17. Особливо значущою є роль Th2-асоційованої відповіді (на відміну від Th1/Th17 при хворобі Крона), з надмірною продукцією IL-5 та IL-13, які сприяють апоптозу епітеліоцитів, порушенню бар'єрної функції та індукції інфільтрації нейтрофілами [6].

Епітеліальний бар'єр при НБК зазнає значних структурно-функціональних порушень. Зменшення щільних контактів між клітинами, деградація слизового шару та підвищена проникність для бактеріальних антигенів призводять до ще більшої активації імунної відповіді. Крім того, при НБК відбувається дисбіоз – кількісні й якісні зміни кишкової мікрофлори, зменшення кількості протизапальних коменсалів (наприклад, *Faecalibacterium prausnitzii*) та зростання числа умовно-патогенних ентеробактерій [7].

Патогенез НБК включає також роль оксидативного стресу. Активовані імунні клітини, зокрема нейтрофіли, виділяють активні форми кисню, мієлопероксидазу, еластазу, які пошкоджують тканини слизової, посилюючи запальний процес. З часом це призводить до атрофії слизової, втрати крипт, формування псевдополіпів та виразок. У тяжких випадках відбувається некроз стінки кишки з ризиком перфорації, токсичної дилатації (мегаколон) або масивної кровотечі.

Важливо зазначити, що НБК є системним захворюванням, що може супроводжуватись позакишковими проявами – артритами, увеїтами, шкірними ураженнями (підермія гангренозна, вузлова еритема), а також первинним склерозуючим холангітом. Ці прояви, ймовірно, мають аутоімунний характер і є свідченням загальної порушеної імунної регуляції в організмі [8].

Найпоширенішим симптомом є кривава діарея. Інші поширені симптоми включають біль у животі, тенезми та позиви до калу. У частини пацієнтів відзначаються позакишкові прояви – ураження суглобів, шкіри, очей, гепатобіліарної системи, що свідчить про системний характер захворювання. Ці прояви можуть бути присутніми до появи шлунково-кишкових симптомів. Загалом позакишкові прояви зустрічаються лише на 6% частіше у пацієнтів із запальним захворюванням кишечника, ніж у загальній популяції, і частіше зустрічаються при хворобі Крона порівняно з виразковим колітом [7, 8].

У пацієнтів із важким колітом болючість живота разом із лихоманкою та перитонеальними ознаками є тривожним сигналом для погіршення прогнозу з потенційним розвитком фульмінантного коліту, аж до токсичного мегаколону [9].

Класичні параметри запалення (кількість лейкоцитів і С-реактивний білок) зазвичай не підвищуються, за винятком випадків, коли запальна активність виразкового коліту є дуже інтенсивною. Значення фекального кальпротектину нижче 150–200 мкг на грам калу вважається надійним маркером ремісії. Залізодефіцитна анемія є найпоширенішим позакишковим проявом хронічного запального захворювання кишечника тому, скринінг на дефіцит заліза (загальний аналіз крові, феритин, насичення трансферину) слід проводити приблизно раз на рік, навіть у пацієнтів, які перебувають у клінічній ремісії [6, 7]. Ендоскопічно – колоноскопія з біопсією є «золотим стандартом» діагностики, що дозволяє візуалізувати дифузне запалення слизової, виразкування, зниження судинного малюнка, псевдополіпи. На гістологічній картині виявляються криптит, крипт-абсцеси, плазматичні клітини в ламіні пропріа, поверхневі виразки. КТ/МРТ ентографія застосовуються для виключення ускладнень та диференційної діагностики з хворобою Крона [10].

Вибір лікування виразкового коліту, як правило, базується на характері залучення захворювання та ступені його клінічної активності. Мезаламін, також відомий як 5-аміносаліцилова кислота (5-ASA), є основою фармакотерапії виразкового коліту. Його можна вводити per os або per rectum у вигляді супозиторіїв, піни або клізми [8]. Мета-аналізи рандомізованих контрольованих досліджень показали його перевагу над плацебо та ректальними стероїдами у лікуванні виразкового коліту не тільки для індукції ремісії, але й як підтримуюча терапія. Преднізолон, будесонід призначаються при середньотяжкому і тяжкому загостренні, однак не призначені для підтримуючої терапії. Імуномодулятори такі як – азатиоприн, б-

меркаптопурин використовують при стійкому або частому загостренні, як стероїд-спарююча терапія [9].

Ще одним етапом лікування є біологічна терапія: моноклональні антитіла (інфліксимаб, адалімумаб – анти-TNF-препарати; ведолізумаб – антиінтегрин; устекинумаб – анти-IL-12/23). Показані при тяжкому перебігу або резистентності до традиційної терапії [11].

Новий клас препаратів, переважно при рефрактерному перебігу ЯК-інгібітори (тофацитиніб). У пацієнтів із помірним або тяжким активним виразковим колітом тофацитиніб був більш ефективним як індукційна та підтримуюча терапія, ніж плацебо [11, 12].

При розвитку ускладнень (перфорація, токсичний мегаколон, кровотеча), а також при важкому перебігу, резистентному до медикаментів показана хірургічна корекція. Найчастішою процедурою є проктоколектомія з ілеоанальним pouch-анастомозом. За умови своєчасної діагностики та індивідуально підбраної терапії у значної частини пацієнтів вдається досягнути клініко-ендоскопічної ремісії [12].

На сьогодні не існує специфічної етіотропної профілактики, яка б запобігала розвитку НВК у здорових осіб. Водночас, у рамках сучасної гастроентерології формується концепція спеціалізованої патогенетично обґрунтованої профілактики, яка включає як первинну стратегію для осіб із підвищеним ризиком, так і вторинну профілактику рецидивів у пацієнтів з уже встановленим діагнозом.

Первинна профілактика орієнтована на осіб із сімейною схильністю або субклінічними проявами дисбіозу та запальної реактивності слизової оболонки товстої кишки. У таких осіб доцільним є дотримання раціональної дієти з високим вмістом клітковини, поліфенолів, пребіотиків (інулін, фруктолігосахариди), а також періодичне використання пробіотичних засобів з метою підтримки мікробіотичного гомеостазу. Перспективним вважається вживання постбіотиків – метаболітів корисних бактерій, які мають протизапальні властивості. Дослідження останніх років вказують на можливий захисний ефект нормальної колонізації кишківника у ранньому віці, що ще раз підкреслює доцільність обмеженого та раціонального використання антибіотиків, особливо у дитячому віці [13].

Серед модифікованих факторів ризику ключову роль відіграє нейропсихічний компонент: доведено, що хронічний стрес, тривожні розлади та депресивні стани здатні активувати запальні механізми в слизовій оболонці кишки через гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь. Тому сучасна профілактична стратегія передбачає контроль рівня стресу, використання когнітивно-поведінкової терапії або методів релаксації у схильних осіб [13, 14].

Особливу увагу слід приділяти вторинній профілактиці, яка є ключовим компонентом ведення пацієнтів із НВК у фазі ремісії. Основною метою є запобігання загостренням і прогресуванню

запального процесу, збереження цілісності слизової оболонки та попередження ускладнень (псевдополіпоз, дисплазія, колоректальний рак). Препаратами вибору є аміносаліцилати (месалазин, сульфасалазин), які призначаються як у пероральній формі, так і ректально – залежно від локалізації ураження. Доведено, що регулярний прийом месалазину в дозі 1,6–2,4 г/добу дозволяє знизити ризик рецидиву на 40–60% протягом року [14].

У пацієнтів із частими загостреннями, кортикостероїдозалежним перебігом або розвитком ускладнень рекомендовано застосування імуносупресивної терапії (азатиоприн, 6-меркаптопурин) та біологічних агентів, зокрема моноклональних антитіл до фактору некрозу пухлини-альфа (інфліксимаб, адалімумаб), інгібіторів інтегринів (ведолізумаб) або інтерлейкінів (устекінумаб). Біологічна терапія, окрім лікувального ефекту, має також доказовий потенціал у підтриманні тривалої ремісії без необхідності глюкокортикоїдів.

Іншим важливим аспектом профілактики є ендоскопічний нагляд. У пацієнтів із тривалістю НВК понад 8 років та панколітом рекомендовано проходити колоноскопію з біопсією кожні 1–2 роки з метою раннього виявлення диспластичних змін та запобігання розвитку колоректального раку [15].

Висновки. Неспецифічний виразковий коліт залишається викликом сучасної гастроентерології. Комплексний підхід до діагностики, раннє призначення ефективної терапії та мультидисциплінарне ведення пацієнта зменшують ризик ускладнень, покращують якість життя та дозволяють мінімізувати необхідність хірургічного втручання. Персоналізована медицина, моніторинг біомаркерів та поява нових молекул у терапії дають підстави для оптимізму в лікуванні НВК.

Список літератури:

1. Kucharzik, Torsten et al. "Ulcerative Colitis-Diagnostic and Therapeutic Algorithms." *Deutsches Arzteblatt international* vol. 117,33-34 (2020): 564-574. doi:10.3238/arztebl.2020.0564
2. Porter, Ross J et al. "Ulcerative colitis: Recent advances in the understanding of disease pathogenesis." *F1000Research* vol. 9 F1000 Faculty Rev-294. 24 Apr. 2020, doi:10.12688/f1000research.20805.1
3. Nakase, Hiroshi. "Acute Severe Ulcerative Colitis: Optimal Strategies for Drug Therapy." *Gut and liver* vol. 17,1 (2023): 49-57. doi:10.5009/gnl220017
4. Pabla, Baldeep Singh, and David Allen Schwartz. "Assessing Severity of Disease in Patients with Ulcerative Colitis." *Gastroenterology clinics of North America* vol. 49,4 (2020): 671-688. doi: 10.1016/j.gtc.2020.08.003
5. Calmèjane, Louis et al. "Review article: Updated management of acute severe ulcerative colitis: From steroids to novel medical strategies." *United European gastroenterology journal* vol. 11,8 (2023): 722-732. doi:10.1002/ueg2.12442
6. Dubinsky, Marla et al. "Bowel Urgency in Ulcerative Colitis: Current Perspectives and Future Directions." *The American journal of gastroenterology* vol. 118,11 (2023): 1940-1953. doi:10.14309/ajg.0000000000002404

7. Jin, Rui-Fang et al. "Endoscopic ultrasonography in the evaluation of condition and prognosis of ulcerative colitis." *World journal of clinical cases* vol. 10,15 (2022): 4818-4826. doi:10.12998/wjcc.v10.i15.4818
8. Singh, Siddharth et al. "First- and Second-Line Pharmacotherapies for Patients with Moderate to Severely Active Ulcerative Colitis: An Updated Network Meta-Analysis." *Clinical gastroenterology and hepatology: the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association* vol. 18,10 (2020): 2179-2191.e6. doi: 10.1016/j.cgh.2020.01.008
9. Alomari, Mohammad et al. "Post-hospitalization Short Versus Long Steroid Taper Strategies in Patients with Acute Severe Ulcerative Colitis: A Comparison of Clinical Outcomes." *Crohn's & colitis* 360 vol. 6,2 otae025. 27 Apr. 2024, doi:10.1093/crocol/otae025
10. Guo, Meitong, and Xiaoyan Wang. "Pathological mechanism and targeted drugs of ulcerative colitis: A review." *Medicine* vol. 102,37 (2023): e35020. doi:10.1097/MD.00000000000035020
11. Han, Zong-Qiang, and Li-Na Wen. "Tofacitinib for ulcerative colitis: A promising treatment option." *World journal of gastroenterology* vol. 30,40 (2024): 4386-4392. doi:10.3748/wjg.v30.i40.4386
12. Singh, Harpreet et al. "Systematic Literature Review of Real-World Evidence on Dose Escalation and Treatment Switching in Ulcerative Colitis." *ClinicoEconomics and outcomes research: CEOR* vol. 15 125-138. 22 Feb. 2023, doi:10.2147/CEOR.S391413
13. Segal, Jonathan P et al. "Ulcerative colitis: an update." *Clinical medicine (London, England)* vol. 21,2 (2021): 135-139. doi:10.7861/clinmed.2021-0080
14. Peric, Sasa et al. "Treatment of Ulcerative Colitis: Impact on Platelet Aggregation." *Medicina (Kaunas, Lithuania)* vol. 59,9 1615. 7 Sep. 2023, doi:10.3390/medicina59091615
15. Jensen, Kristoffer Jarlov et al. "Drug utilization of biologic therapy in Crohn's disease and ulcerative colitis: a population-based Danish cohort study 2015-2020." *Scandinavian journal of gastroenterology* vol. 58,7 (2023): 726-736. doi:10.1080/00365521.2023.2173988